

R A1 06

**ISPITIVANJA GENERATORA B2 U TE „NIKOLA TESLA“ B U CILJU UTVRĐIVANJA
EKSPLOATACIONOG POGONSKOG DIJAGRAMA**

Žarko Janda, Jasna Dragosavac, Ilija Klasnić, Zoran Ćirić *

Mihailo Đorđević, Ljubiša Mihailović, Zoran Božović **

*** Elektrotehnički institut “Nikola Tesla”, Univerzitet u Beogradu**

**** Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“, Ogranak TENT - B**

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj -

Ispitivanja eksploatacionog pogonskog dijagrama generatora B2 u TE „Nikola Tesla“ B na osnovu pogonskog dijagrama proizvođača, izvršena su sa ciljem utvrđivanja stvarne mogućnosti rada generatora u oblasti kapacitivnog tereta tj, granice kapacitivnog rada i potvrde granice induktivnog opterećivanja, odnosno potvrda induktivne granice rada generatora sa postojećim rashladnim sistemom, pobudnim sistemom i blok-transformatorom. Pri tome se mere sve relevantne temperature generatora i rashladnih fluida, u skladu sa propisima, kao i temperature ulja blok-transformatora. Ispitivanja se vrše prema eksploatacionoj pogonskoj karti (P-Q dijagram) koju je proizvođač zvanično dostavio pri isporuci generatora i koja predstavlja teorijski najširu granicu pogonskog rada bloka. Pri tome je potrebno prema merenjima estimirati realne termičke modele i međuticaje. Estimacija temperature provodnika i magnetskog jezgra je neophodna da bi se izmerene radne tačke mogle svesti na nominalne uslove prema propisima, kao i da bi se izvršila procena temperatura za radne tačke za koje nisu vršena ispitivanja.

Ključne reči –sinhroni generator, reaktivna snaga, rashladni sistem, termički model

* jasna.dragosavac @ieent.org

1 UVOD

Pogonski dijagram generatora je ključni tehno-ekonomski dokument svakog generatora koji je priključen na elektroenergetski sistem. U elektranama, na operatorskim stanicama sistema upravljanja blokom/agregatom postoji grafički prikaz proizvođačkog pogonskog dijagrama generatora sa osvetljenom trenutnom radnom tačkom. Praksa, međutim, pokazuje da granice dopuštenog rada definisane proizvođačkim pogonskim dijagramom generatora često ne odgovaraju stvarnim mogućnostima bloka/agregata vezanog na elektroenergetsku mrežu. Odstupanja, i to suženja, se javljaju i kod novih generatora (sistemi na koje se generator vezuju nisu identični sistemima za koje je projektovan), kod generatora koji su u eksploataciji (degradacija karakteristika opreme u vremenu), kao i posle modernizacije ili rekonstrukcije. Osnovni razlog ovih odstupanja nalazi se u činjenici da P-Q dijagram prikazan u ravni aktivna snaga – reaktivna snaga predstavlja termičku sliku samog sinhronog generatora, sem u kapacitivnom delu gde je ograničen i uslovima stabilnosti. Druga ograničenja, pre svega naponski uslovi na krajevima generatora, nisu sastavni deo P-Q dijagrama.

Zakonska regulativa zbog toga definiše obavezu generatorske jedinice/bloka (generator sa pogonskom mašinom, sistemom hlađenja generatora, opremom sopstvene potrošnje, opremom regulacije, blok-transformatorom sa svim pomoćnim sistemima, sistemom zaštita, sistemom upravljanja i dr.) da vrši naponsku regulaciju u oblasti koja je definisana u U_m (napon mreže) - $\cos\phi(\tan\phi)$ ravni u tački priključenja bloka na mrežu. U ovom zahtevu integrisana je radna oblast mreže kroz veličinu napona u tački priključenja i ograničenja svih ostalih sistema koji su vezani na generator (pogonska mašina, sistem hlađenja generatora, oprema sopstvene potrošnje, oprema regulacije, blok-transformator sa svim pomoćnim sistemima, sistem zaštita, sistem upravljanja i dr.).

Za sve naponske uslove u mreži ne mogu se postići sve radne tačke koje su dopuštene proizvođačkim radnim dijagramom samog generatora. Snimanjem pogonskog dijagrama određuju se radne tačke maksimalne i minimalne reaktivne snage, za datu aktivnu snagu, pri kojima blok kao celina po svojim radnim parametrima nije ugrožen. Tako se dobija eksploatacioni pogonski dijagram. Snimanje eksploatacionog pogonskog dijagrama nakon instalacije na objektu i u toku eksploatacije omogućava utvrđivanje reaktivne mogućnosti bloka i praćenje u vremenu. Ova ispitivanja mogu se koristiti i za dokazivanje ispunjenosti reaktivnih mogućnosti bloka u tački priključenja prema regulativi za šta je potrebno da proizvodna jedinica radi, ne manje od 60 min, sa maksimalnom reaktivnom snagom u nadpobuđenom i podpobuđenom režimu pri nominalnoj aktivnoj snazi, tehničkom minimumu i srednjoj vrednosti između ove dve aktivne snage.

Ispitivanja eksploatacionog pogonskog dijagrama generatora B2 u TE „Nikola Tesla B“ na osnovu pogonskog dijagrama proizvođača, dokument broj GME9030029 (stator GM43226, rotor GM43226) izvršena su sa ciljem utvrđivanja stvarne mogućnosti rada generatora u oblasti kapacitivnog tereta tj, granice kapacitivnog rada i potvrde granice induktivnog opterećivanja, odnosno potvrda induktivne granice rada generatora sa postojećim rashladnim sistemom, pobudnim sistemom i blok-transformatorom, prema propisima [1], [2] i [3] i [4]. Ispitivanja se vrše kada je generator vezan na mrežu i radi sa definisanim snagama i postojećim naponskim prilikama. Ispitivanja treba da pokažu i da li se u toku normalne eksploatacije bloka javljaju ograničenja na drugim delovima opreme koja je vezana između krajeva generatora i tačke vezivanja na mrežu, a koja sužavaju radnu oblast bloka u odnosu na pogonski dijagram generatora.

2 METODOLOGIJA ODREĐIVANJA EKSPLOATACIONOG P-Q DIJAGRAMA BLOKA

Određivanje eksploatacionog P-Q dijagrama bloka vrši se u tri faze:

1. **faza** – Prikupljanje i analiza tehničke dokumentacije;
2. **faza** – Ogljed rada sinhronog generatora u okviru proizvođačkog P-Q dijagrama;
3. **faza** – Obrada rezultata dobijenih merenjima i generisanje eksploatacionog P-Q dijagrama bloka

2.1 Prikupljanje i analiza tehničke dokumentacije - 1. faza

Pre početka ispitivanja potrebno je detaljno proveriti dokumentaciju i konsultovati pogonsko osoblje. Određivanje eksploatacionog pogonskog dijagrama bloka vrši se na osnovu: projektne dokumentacije turbine, generatora i transformatora, protokola fabričkih ispitivanja i ispitivanja u toku puštanju u rad, izveštaja o ispitivanjima opreme i dr.

Osnovni podaci o ispitivanom generatoru:

Konstrukcija generatora:

- Serijski broj statora:	GM 43226
- Serijski broj rotora:	GM 43226
- Tip generatora:	WT23S-106
- Broj polova:	2
- Broj faza:	3
- Sprega namotaja statora:	Zvezda
- Izolaciona klasa statora:	F
- Izolaciona klasa rotora:	F
- Porast temperature statora prema klasi izolacije:	130 °C, B;
- Porast temperature rotora prema klasi izolacije:	130 °C; B
- Ukupna masa statora generatora:	315 000 kg
- Ukupna masa rotora generatora:	62 300 kg

Nazivni podaci generatora:

- Nominalna prividna snaga:	S_n 800 MVA
- Nominalna aktivna snaga:	P_n 680 MW
- Nominalni sačinilac snage:	$\cos\varphi_n$ 0,85
- Nominalni međufazni napon:	U_n 21 kV
- Naponska regulacija:	ΔU +5/-5 %
- Nominalna struja statora:	I_n 21 994 A
- Nominalna učestanost:	f_n 50 Hz
- Nominalna brzina obrtanja:	n_n 3 000 min ⁻¹
- Ulazna temperatura rashladnog vodonika H ₂ :	t_{CH_2} 40 °C
- Ulazna temperatura rashladne vode statora H ₂ O:	t_{CH_2O} 40 °C
- Pritisak rashladnog vodonika H ₂ :	p_{H_2} 5,0 bar

Nazivni podaci rotora:

- Napon u praznom hodu (20 °C):	U_{f0} 130 V;
- Struja u praznom hodu:	I_{f0} 1 611 A
- Nominalni napon:	U_{fn} 685 V;
- Nominalna struja:	I_{fn} 6 518 A;

Reaktanse (računske vrednosti):

- Sinhrona reaktansa u d-osi:	x_d 279 %;
- Reaktansa rasipanja:	$x_{a\sigma}$ 27 %

zagrevanja u radnim tačkama po ivicama pogonske karte vrši se i provera mogućnosti rashladnog sistema da održava poraste temperatura generatora u okviru vrednosti definisane za deklarisanu klasu izolacije. Temperaturno stanje generatora se određuje merenjem temperature u 20 različitih režima rada. Merenje temperature pojedinih elemenata u ovim režimima rada je neophodno radi sagledavanja generalnog stanja generatora i blok-transformatora. Na takav način se utvrđuje da li temperature na svim mernim mestima u mernim režimima ostaju u granicama definisane klase izolacije.

Pri ispitivanju radnih režima beležene su sledeće veličine:

u rashladnom sistemu generatora (pritisak vodonika, ulazna temperatura vodonika u izmenjivače toplote, izlazna temperatura vodonika iz izmenjivača toplote, ulazna temperatura vode, zbirno, u sva 4 izmenjivača toplote za H₂, izlazna temperatura vode, zbirno, iz sva 4 izmenjivača toplote za H₂, u rashladnom sistemu namotaja statora (ulazna temperatura rashladne vode, izlazna temperatura rashladne vode, protok rashladne vode i temperatura rashladne vode pojedinačno za svaki polunavojak namotaja statora) kao i električne veličine (aktivna snaga, reaktivna snaga, napon na priključcima generatora, napon pobude, struja pobude).

Prosečna temperatura rotora se meri U-I metodom preko porasta omskog otpora namotaja rotora a prema IEC 60034-1). Vršen je nadzor horizontalnih i vertikalnih vibracija ležajeva u toku ovih merenja, kao i nadzor njihovih temperatura.

Ispitivanja generatora u pojedinim radnim stanjima su bila usaglašena sa EMS AD, zbog uslova u prenosnoj mreži i eventualnih drugih ograničenja. Pri tome ispitivanja su usklađena sa raspoloživošću i radom generatora B1, A5 i A6 radi kompenzovanja smanjene odnosno povećane proizvodnje aktivne i reaktivne energije na 400 kV nivou veze RP „Mladost“ - TS „Obrenovac“, takođe usaglašeno sa EMS AD.

Program ispitivanja:

1. Usaglašavanje uslova za ispitivanje sa EMS AD.
2. Obezbeđenje i praćenje preduslova ispitivanja.
3. Postavljanje radne tačke po uslovu aktivne snage.
4. Za datu aktivnu snagu reaktivna snaga se menja. Optimalno je snimiti četiri radna režima za svaku izabranu aktivnu snagu i to: minimalna reaktivna snaga, reaktivna snaga jednaka 0 na pragu generatora, reaktivna snaga jednaka 0 na pragu elektrane i maksimalna reaktivna snaga. Za svaku radnu tačku je potrebno postići termičko stacionarno stanje.
5. U svakom termički ravnotežnom stanju se beleže sve temperature i protoci rashladnih fluida kao i ostale veličine od značaja.

2.3 Obrada rezultata dobijenih merenjima i generisanje eksploatacionog P-Q dijagrama bloka - 3. faza

Obrada rezultata dobijenih merenjima vrši se u tri koraka:

1. Sistematizacija rezultata dobijenih merenjima;
2. Normalizovanje rezultata dobijenih merenjima na uslove nominalnog napona na krajevima generatora i nominalne temperature rashladne vode statora i vodonika;
3. Generisanje grafika računski dobijenih veličina od značaja za referentne radne režime.

Normalizovanje rezultata dobijenih merenjima na referentne uslove vrši se u dva koraka.

U prvom koraku merene vrednosti normalizuju se na nominalnu vrednost napona i nazivne ulazne temperature rashladnih fluida (40 °C) (prema IEC 60034-1). Normalizacija se vrši svođenjem napona i struja statora tako da vrednosti aktivne i reaktivne snage budu konstante. Zatim se proračunava struja pobude tako se ostvari proračunati režim na strani statora. Pobudna struja i struja statora su potrebne radi verifikacije termičkih modela i njihove upotrebe

za određivanje temperatura bakra statora, gvoždenog jezgra i bakra rotora u različitim radnim stanjima. U prvom koraku merene vrednosti normalizuju se na nominalnu vrednost napona.

R.b. Jed.	P_r MW	Q_r MVA _r	U_r kV	$\theta_{H2O/H2}$ °C
1		320	21	40
2	650	0 _{VN}	21	40
3		0	21	40
4		-52*	21	40
5		378	21	40
6	618,4	0 _{VN}	21	40
7		0	21	40
8		-64*	21	40
9		407	21	40
10	600	0 _{VN}	21	40
11		0	21	40
12		-70*	21	40
13		435	21	40
14	580	0 _{VN}	21	40
15		0	21	40
16		-77*	21	40
17		472	21	40
18	550	0 _{VN}	21	40
19		0	21	40
20		-88*	21	40
21		496	21	40
22	520	0 _{VN}	21	40
23		0	21	40
24		-98*	21	40

Tabela T.1 - Referentni režimi rada generatora tokom utvrđivanja eksploatacionog P-Q dijagrama

* pri radu blizu kapacitivne granice reaktivne snage, a zavisno od trenutne vrednosti napona na krajevima generatora, ne treba preći reaktivnu snagu određenu uslovom statičke stabilnosti generatora, bez povratne veze po uglu snage prema dokumentu GME9030029:

Izmereni porast temperature namotaja statora se koriguje prema formuli (2) na nominalni napon na krajevima generatora. Radna tačka zadržava vrednosti P i Q, a struja statora i rotora se preračunavaju, prema IEEE Std 1110.-2002:

1. Izračuna se EMS E_l iza reaktanse rasipanja X_l
2. Za tako određeno E_l odredi se faktor zasićenja K sa funkcije praznog hoda, slika 3, uz adekvatnu eksperimentalnu korekciju, slika 4, pošto merenja odgovaraju različitim radnim režimima,
3. Odredi se potrebna struja pobude na osnovu $E_{zasiceno}$. Postupak proračuna je iterativan pošto je faktor eksperimentalne korekcije, prikazan na slici 4, zavisen od struje pobude.

Slika 3 – Faktor zasićenja K određen iz funkcije praznog hoda sinhronog generatora prikazane na slici 2.3.

Slika 4 – Faktor eksperimentalne korekcije faktora K , koji je prikazan na slici 2.1. Zavisí od pobudne struje sinhronog generatora, svedena na 1611A.

Nadtemperatura bakra statora se potom računa prema izrazu:

$$\Delta\theta_{Cu,kor} = f(E_l, I_g, P_{\theta rot}, \Delta\theta_{H_2-H_2O}) . \quad (1)$$

$$\Delta\theta_{Cu,kor}(a_1, b_1, c_1, d_1) = a_1(I_g / I_{gn})^2 + b_1(E_l / U_{gn})^2 + c_1 P_{\theta rot, kor} + d_1(\Delta\theta_{H_2-H_2O})$$

Gde su:

E_l elektromotorna sila (EMS) u zazoru generatora [kV],

U_{gn} nominalna vrednost napona generatora [kV],

I_g struja statora [kA] . (preračunata prema aktivnoj snazi, reaktivnoj snazi i naponu terminala),

I_{gn} nominalna struja statora [kA]

I_f struja pobude [A]

I_{fb} bazna struja pobude [A]

I_{fnom} nominalna struja pobude [A] iznosi 6518 A,

$P_{\theta rot}$ snaga termičkih gubitaka u rotoru prema preračunatoj vrednosti pobudne struje uz uračunatu promenu otpornosti sa temperaturom, prema formuli (dobijenoj na osnovu obrade eksperimentalnih podataka (2),

$$P_{\theta rot}(I_f) = (I_f / I_{fnom})^2 (0.80182 + 0.37553(I_f / I_{fnom})) . \quad (2)$$

Jedinice u kojima je izražena snaga gubitaka $P_{\theta rot}$ su relativne, lokalnog karaktera i upotrebljene su za estimaciju parametara jednačina porasta temperature, tako da su među sobom vrednosti kompatibilne.

$\Delta\theta_{H_2-H_2O}$, razlika početnih temperatura rashladnih fluida.

Parametri modela kojima se opisuje porast temperature statora su označeni sa a_1 , b_1 , c_1 i d_1 i prikazani su u tabeli T.2.

Vrednosti koeficijenata, potrebnih za estimaciju nadtemperature su dobijene na osnovu 12 izmerenih radnih režima, koje je bilo moguće postići. Pri tom je vrednost parametara određena optimizacionim postupkom konjugovanih gradijenata, koristeći izmerene vrednosti u termički ustaljenim radnim režimima. Optimizacioni postupak je implementiran u odgovarajućem softveru.

Dobijena nadtemperatura bakra statora $\Delta\theta_{Cu,kor}$ dodaje se na temperaturu rashladne vode statora. Zatim se proverava da li su vrednosti temperatura i nadtemperatura u skladu sa propisima.

Nadtemperatura gvožđa statora se računa prema izrazu:

$$\Delta\theta_{Fe,kor} = f(E_l, I_g, P_{\theta rot}, \Delta\theta_{H_2-H_2O}) . \quad (3)$$

$$\Delta\theta_{Fe,kor}(a_2, b_2, c_2, d_2) = a_2(I_g / I_{gn})^2 + b_2(E_l / U_{gn})^2 + c_2 P_{\theta rot, kor} + d_2(\Delta\theta_{H_2-H_2O})$$

gde su vrednosti parametara u izrazu (3) iste kao i u izrazu (2).

Parametri modela kojima se opisuje porast temperature gvožđa statora su označeni sa a_2 , b_2 , c_2 i d_2 i prikazani su u tabeli T.2.

Vrednosti koeficijenata, potrebnih za estimaciju nadtemperature su dobijene na osnovu 12 izmerenih radnih režima, koje je bilo moguće postići. Pri tom je vrednost parametara određena optimizacionim postupkom konjugovanih gradijenata, koristeći izmerene vrednosti u termički

ustaljenim radnim režimima. Optimizacioni postupak je implementiran u odgovarajućem softveru.

Dobijena nadtemperatura gvožđa statora $\Delta\theta_{Fe,kor}$ dodaje se na temperaturu rashladnog vodonika. Zatim se proverava da li su vrednosti temperatura gvožđa statora i nadtemperatura u skladu sa propisima.

Nadtemperatura rotora se računa prema izrazu:

$$\Delta\theta_{Rot,kor} = f(E_l, I_g, P_{\theta_{rot}}, \Delta\theta_{H_2-H_2O}). \quad (4)$$

$$\Delta\theta_{Rot,kor}(a_3, b_3, c_3, d_3) = a_3(I_g / I_{gn})^2 + b_3(E_l / U_{gn})^2 + c_3 P_{\theta_{rot,kor}} + d_3(\Delta\theta_{H_2-H_2O})$$

gde su vrednosti parametara u izrazu (4) iste kao i u izrazu (2).

Parametri modela kojima se opisuje porast temperature gvožđa statora su označeni sa a_3 , b_3 , c_3 i d_3 i prikazani su u tabeli T.2.

Vrednosti koeficijenata, potrebnih za estimaciju nadtemperature su dobijene na osnovu 12 izmerenih radnih režima, koje je bilo moguće postići. Pri tom je vrednost parametara određena optimizacionim postupkom konjugovanih gradijenata, koristeći izmerene vrednosti u termički ustaljenim radnim režimima. Optimizacioni postupak je implementiran u odgovarajućem softveru.

Dobijena nadtemperatura rotora $\Delta\theta_{rot,kor}$ dodaje se na temperaturu rashladnog vodonika. Zatim se proverava da li su vrednosti temperatura rotora i nadtemperatura u skladu sa propisima.

R. b.	Naziv modela za porast temperature	Oznaka	<i>i</i> – ti parametar			
			<i>a_i</i>	<i>b_i</i>	<i>c_i</i>	<i>d_i</i>
1	Bakra statora, <i>i</i> = 1	$\Delta\theta_{Cu,kor}$	23.566	4.108	0.469	-6.964
2	Gvožđa statora, <i>i</i> = 2	$\Delta\theta_{Fe,kor}$	15.481	28.004	0.532	-42.579
3	Bakra rotora, <i>i</i> = 3	$\Delta\theta_{Rot,kor}$	-7.495	2.527	-0.095	41.699

Tabela T.2 - Estimirane i verifikovane vrednosti parametara modela kojima se opisuje porast temperature bakra statora, gvožđa statora i bakra rotora.

Termički modeli porasta temperatura bakra statora, gvožđa statora i bakra rotora, čije su vrednosti estimiranih parametara prikazane u tabeli T.2, su verifikovani.

2.3.1 Generisanje grafika računski dobijenih veličina od značaja za referentne radne režime

Na osnovu tabele sa sistematizovanim merenjima popunjavaju se tabele za normalizovani režim rada i potom se računaju nadtemperature za ivične režime. Konačno se dobijaju tačke u kojima je prema proračunima moguć normalan kontinuirani rad generatora pri čemu temperature različitih delova generatora ostaju u dopuštenim opsezima. Tačke se iscrtavaju na P-Q dijagramu dobijenom od strane proizvođača generatora, sl. 5.

Slika 5 - Radni režimi generatora, postignuti pri ogledu zagrevanja, prikazani na proizvođačkom P-Q dijagramu sinhronog generatora; plavi trag su realno postignuta radna stanja na nivou generatora; zeleni trag predstavlja proverenu pogonsku kartu prema zadatim P-

3 ZAKLJUČAK

U toku merenja sve temperature generatora su bile unutar prihvatljivih granica, kao i vibracije. Pri preračunavanju temperatura, pomoću verifikovanih termičkih modela, na temperature hladnih rashladnih fluida od 40°C i dalje su sve izračunate temperature manje od propisom zahtevanih.

Ako temperatura rashladnih fluida odstupa naviše od nominalne vrednosti 40°C za $\Delta\theta$ potrebno je za toliko povećati i izračunate temperature namotaja statora, gvožđa statora i namotaja rotora.

Dobijeni eksploatacioni pogonski dijagram generatora predstavlja referentni dijagram. Poželjno je merenja ponavljati periodično i preračunavati temperature u graničnim režimima. Odstupanja od referentnog dijagrama mogu ukazati na degradaciju pojedinih karakteristika opreme, kvarove i sl.

4 ZAHVALNICA

Ovaj rad je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru projekta “Povećanje energetske efiksnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju”, evidencioni broj TR 33020.

6 LITERATURA

- [1] SRPS EN 600034-2-1:2013
- [2] IEEE Std 1110-2002, IEEE Guide for Synchronous Generator Modeling Practices
- [3] IEEE STD 115-2009 IEEE Guide for Test Procedures for Synchronos Machines, Part 1 – acceptance and Performance Testing
- [4] Pogonske instrukcije proizvođača generatora

ON-SITE SYNCHRONOUS GENERATOR CAPABILITY CURVE TESTING IN SPP „NIKOLA TESLA“, UNIT B2

Žarko Janda, Jasna Dragosavac, Ilija Klasnić, Zoran Ćirić *

Mihailo Đorđević, Ljubiša Mihailović, Zoran Božović **

* Electrical Engineering Institute “Nikola Tesla”, University of Belgrade

** Public Enterprise „Elektroprivreda Srbije“, SPP Nikola Tesla - B

Belgrade

SERBIA

Abstract

Field assessments of generator reactive capability are performed to prove whether designed parameters of new synchronous generator in SPP “Nikola Tesla“, unit 2 are met. The capability in inductive and capacitive region is checked based on manufacturers’ P-Q diagram. The tests were performed in order to determine the actual capability of the generator on the site, connected to existing cooling system, a step-up transformer and network. All the relevant temperatures of the generators and cooling fluids, in accordance with the standards and recommendations, as well as the temperature of the block transformer oil are measured. The tests are carried out according to the P-Q diagram, officially delivered by manufacturer, which gives theoretically the widest boundaries for rated conditions as stated in standards. When installed and connected to network the conditions deviate from rated. It is necessary to estimate real thermal models and influences. The estimation of the windings and the magnetic core temperatures is needed in order to adjust measured values to rated conditions, as well as to assess the temperature for the work points for which no tests were or couldn’t be performed.

Key words: synchronous generator, reactive power, cooling system, thermal model

* jasna.dragosavac@ieent.org